

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В НАШЕЙ РЕЧИ

*Булекбаева Екатерина Александровна,
студент, Термезский государственный университет
Республика Узбекистан, г.Термез*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению богатства и разнообразия, оригинальности речи говорящего и пишущего и эти качества во многом зависят от того, насколько человек осознает, в чём заключается самобытность и богатство родного языка. Трудно перечислить тематику всех пословиц. Наши предки очень любили их изобретать, опираясь на случаи из жизни, которые с ними произошли или непосредственно на их глазах. По форме – это животрепещущее проявление родного слова, вылетевшего прямо из его живого глубинного источника – вечно юной, вечно развивающейся души народа. Это и есть сама народная мудрость. По содержанию пословицы важны тем, что в них, как в зеркале, отразилась русская народная жизнь со всеми живописными особенностями.

Ключевые слова: пословица, поговорка, культурные ценности, народная мудрость.

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков мира, обладающий богатейшей книжно-письменной традицией. Много прекрасных слов о русском языке находим мы в произведениях, статьях, письмах, речах прогрессивных общественных и политических деятелей, выдающихся писателей и поэтов.

Из цитаты А.С.Пушкина: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка» [1, с.17]

Не только количество слов, их многозначность, их словообразовательные возможности, грамматические особенности, синонимия, но и фразеология свидетельствуют о богатстве, оригинальности и самобытности нашего языка.

Фразеологический состав русского языка в широком понимании подразделяется на:

- фразеологизмы или фразеологические единицы;
- пословицы и поговорки;
- крылатые слова и выражения.

«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов мыслей-сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения» из цитаты К.Г.Паустовского.

Пословица – это краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи образное изречение. Пословица составляет достояние целого народа и включает в себе общее суждение или наставление на какой-нибудь случай жизни.

Пословица и поговорка – это жанр фольклора, который изучается многими учёными, в ней заложено народное изречение, в котором выражается народная оценка и ум. Она отражает духовный облик народа, стремления и идеалы.

Пословица и поговорка живут в речи, только в ней ёмкая пословица приобретает свой конкретный смысл. Созданные веками и передаваемые из уст в уста, они поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и нравственный облик народа. Они являлись выражением мыслей простого человека. Пословица всегда поучительна, но не всегда назидательна и человеку из каждой следует сделать вывод, который полезно принять к сведению.

Менялось время, появлялись новые поговорки и пословицы, забывались старые, но не независимо от этого, оставалось ценное и имеющее значение для нового времени. Широкому распространению и долголетию способствовало то, что часть их забывалась, теряя свой прямой смысл и приобретала смысл переносный.

О чём бы не говорилось в пословицах и поговорках – это всегда обобщение. Образное отражение действительности связано и с эстетической оценкой разнообразных явлений жизни. Вот поэтому существуют пословицы грустные, потешные, весёлые и горькие. Вот как сказал об этом В.И.Даль: «Пословица – это

«свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый»» [2,с.14].

Своеобразна и форма пословиц и поговорок. Пословицам свойственно ритмическая организация и особое звуковое оформление, она кратка, каждое слово весомо, содержательно и точно. Пословица – это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее поучительный смысл, ритмически организованное изречение, в котором народ обобщал свой социально-исторический опыт на протяжении многих веков. Поговорка же – это распространённое образное выражение, которое метко определяет какое-либо жизненное явление. Поговорка лишена прямого поучительного смысла и ограничивается лишь образным в отличие от пословицы. Зачастую ограничиваются лишь иносказательным выражением, лишённого характера законченного суждения, к примеру: «Лёгкок на помине», «Как снег на голову», «Бить баклуши» [3, с.10]

В речи пословица часто становится поговоркой, а поговорка пословицей. Например, пословица «Легко чужими руками жар загребать» часто употребляется как поговорка «Чужими руками жар загребать».

Некоторая часть пословиц и поговорок возникла из художественного творчества: сказок, преданий, анекдотов и т.д. Это такие поговорки как: «Битый небитого везёт», «По моему прошению, по щучьему велению» [4, с.183]. Другие возникли из церковных книг: «Бог дал, Бог взял».

С появлением советской литературы количество пословиц и поговорок увеличилось, это так называемые пословицы и поговорки литературного происхождения. Особенно велика заслуга русских писателей, которые составляли пословицы и поговорки по образцу народных. Например: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» (А.С.Грибоедов), «У разбитого корыта» (А.С.Пушкин), «Как белка в колесе» (И.А.Крылов).

В число народных пословиц вошли выражения не только русских писателей, к примеру выражение: «А король-то голый!» принадлежит перу Г.Х.Андерсена из

сказки «Новое платье короля», а выражение «Башмаков ещё не успели износить» принадлежит Гамлету герою трагедии Шекспира.

Образность пословиц и поговорок отличается от образности былин, сказок, печен и других жанров фольклора. Одной из распространенных форм выражения является иносказание, например: «От яблони-яблочка, а от сосны-шишки» воспринимаются не буквально, а в переносном, иносказательном виде. Однако некоторые пословицы употребляются в прямом смысле «По одежке встречают, по уму провожают» [5, с.148].

Первое дошедшее до нас собрание русских пословиц и поговорок относится к концу XVII века. Это «Повести и пословицы всенароднейшие по алфавиту», составитель остался неизвестным, а вошло в сборник свыше 2500 пословиц и поговорок. В XIX веке вышел сборник В.И.Даля «Пословицы русского народа», включавший уже 30 000 пословиц и поговорок, которые были сгруппированы по тематике.

Чтоб язык стал другом, нужно хорошо над этим работать. Недостаточно того, что можно долго думать перед тем, как что-то сказать. Это не красиво, собеседник может подумать, что с ним неприятно вести беседу или подумает, что перед ним тугодум. Чтоб такого не случилось, нужно постоянно пополнять свой словарный запас. В этом помогут книги любого жанра. Ведь, чем больше прочитанных книг, тем больше откладывается в голове информация, вырабатывается определенная манера общения.

Язык становится другом, когда уделять много внимания и ему и, непосредственно, своему образованию. Над этим нужно упорно работать, чтоб стать интересным собеседником. Люди будут тянуться, чтоб пообщаться и возможно изменить свою манеру речи. Даже при переписке можно будет определить культуру речи. Выработанная своя, индивидуальная, манера речи, будет узнаваемая и всегда в почете. А главное – приятной и возможно, будет примером для подражания.

Выражая свои мысли и знания человек учится думать, рассуждать и создавать что-то новое, поэтому стало возможным улучшить мир, в котором мы живем. Язык – это большое сокровище человечества. Культура и искусство народов невозможны

были бы без знания родного языка. Для этого и возникли такие науки, как литература, история, ведь очень важно не только знать язык, а и сохранить его, передать другим поколениям. Человек покидает этот мир, а слово, переданное потомкам, остается навсегда. М.А.Шолохов верно подметил: «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта».

Список литературы:

1. Аксаков И.С. Речь о А.С.Пушкине. - Издательский союз Анронум,2018.
2. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - Мичиган, 1957.
3. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок.-Мичиган, 1966.
4. Зуева Т.В. Русский фольклор: словарь-справочник.- Просвещение, 2002.
5. Розе Т.В. Большой толковый словарь поговорок и пословиц русского языка. - М., 2011.